

АНТРОПОЛОГИК ИЛМИЙ YONDASHUVLAR ASOSIDA MODDIY MADANIY MEROS AN’ANALARINI TAHLIL QILISH

Valisher Elmurodovich Abirov

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Ph.D), dotsent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,

E-mail: abirovvalisher@gmail.com

Аннотация: Ushbu maqolada moddiy madaniy merosni o‘rganishda antropologik yondashuvlarning o‘rni tahlil qilingan. Moddiy madaniy meros arxeologik topilmalar, hunarmandchilik buyumlari, me‘moriy obidalar va uy-ro‘zg‘or jihozlari orqali jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotini aks ettiradi. Antropologik tadqiqot buyumlarni nafaqat tarixiy obida sifatida, balki inson faoliyati va madaniy tajribaning ifodasi sifatida ko‘rib chiqadi. Maqolada funksional, ramziy va etnoarxeologik yondashuvlar, shuningdek, etnografik kuzatuv, material tahlil, komparativ va madaniyatlararo metodlarning qo‘llanilishi yoritilgan. Shuningdek, globallashuv sharoitida moddiy madaniy merosni saqlash, hunarmandchilikni qo‘llab-quvvatlash, muzey va turizmni rivojlantirishda antropologik yondashuvlarning ahamiyati ta’kidlangan.

Калит so‘zlar: Moddiy madaniy meros, antropologik yondashuv, ramziy tahlil, funksional tahlil, etnoarxeologiya, etnografik metod, material tahlil, komparativ metod, madaniyatlararo tadqiqot, globallashuv, hunarmandchilik.

АНАЛИЗ ТРАДИЦИЙ МАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ОСНОВЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ

Валишер Элмуродович Абилов

Доктор философских наук по истории (Ph.D.), доцент

Ташкентский государственный университет востоковедения,

Электронная почта: abirovvalisher@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется роль антропологических подходов в изучении материального культурного наследия. Материальное культурное наследие отражает социальную, экономическую и культурную жизнь общества через археологические находки, предметы ремесла, архитектурные памятники и предметы быта. Антропологические исследования рассматривают предметы не только как исторические артефакты, но и как проявления человеческой деятельности и культурного опыта. В статье освещается применение функционального, символического и этноархеологического подходов, а также этнографического наблюдения, материального анализа, сравнительных и межкультурных методов. Кроме того, подчеркивается важность антропологических подходов в сохранении материального культурного наследия, поддержке ремесел, развитии музеев и туризма в контексте глобализации.

Ключевые слова: материальное культурное наследие, антропологический подход, символический анализ, функциональный анализ, этноархеология, этнографический метод, материальный анализ, сравнительный метод, межкультурные исследования, глобализация, ремесла.

ANALYSIS OF MATERIAL CULTURAL HERITAGE TRADITIONS BASED ON ANTHROPOLOGICAL SCIENTIFIC APPROACHES

Abirov Valisher

*Ph.D. in History, Acting Associate Professor
Tashkent State University of Oriental Studies,*

E-mail: abirovvalisher@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the role of anthropological approaches in the study of tangible cultural heritage. Tangible cultural heritage reflects the social, economic, and cultural life of societies through archaeological finds, handicraft products, architectural monuments, and household items. Anthropological research views objects not only as historical monuments but also as expressions of human activity and cultural experience. The article highlights functional, symbolic, and ethnoarchaeological approaches, as well as the application of ethnographic observation, material analysis, comparative, and cross-cultural methods. In addition, the importance of anthropological approaches in preserving tangible cultural heritage, supporting traditional crafts, enriching museum exhibitions, and developing tourism in the context of globalization is emphasized.*

Keywords: *Tangible cultural heritage, anthropological approach, symbolic analysis, functional analysis, ethnoarchaeology, ethnographic method, material analysis, comparative method, cross-cultural research, globalization, handicrafts.*

KIRISH

Insoniyat tarixining eng muhim tarkibiy qatlamlaridan biri moddiy madaniy meros hisoblanib, u jamiyatlarning ijtimoiy tuzilishi, iqtisodiy faoliyati hamda madaniy hayotining tarixiy rivojini aks ettiradi. Arxeologik topilmalar, hunarmandchilik mahsulotlari, me'moriy yodgorliklar, uy-ro'zg'or buyumlari kabi moddiy meros unsurlari orqali qadimgi jamiyatlarning dunyoqarashi, turmush tarzi va qadriyatlar tizimini ilmiy jihatdan o'rganish imkoniyati yuzaga keladi. Ushbu meros qatlamlarini chuqur va kompleks tahlil etishda antropologik yondashuvlar muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Chunki antropologiya moddiy obyektlarni faqat tashqi shakli yoki funksional xususiyatlari bilan cheklab o'rganmay, balki ularning yaratilish jarayoni, foydalanish amaliyoti hamda jamiyat hayotidagi ijtimoiy va ramziy mazmunini ham tadqiq etadi. Shu ma'noda, antropologik yondashuv moddiy madaniy merosni faqat arxeologik topilma yoki tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki inson faoliyatining mahsuli, ijtimoiy munosabatlar va madaniy tajribaning muhim ifodasi sifatida talqin qiladi.

Ko‘pincha madaniy meros qadimiy, e‘zozlangan va o‘zgarmas obyektlar majmui sifatida tasavvur etiladi. Bunday yondashuvda yodgorliklar, qadimiy buyumlar, me‘moriy majmualar va boshqa moddiy izlar “meros” tushunchasining asosiy mazmunini tashkil etadi. Biroq zamonaviy madaniy meros haqidagi ilmiy diskurs va amaliyot ushbu qarashni sezilarli darajada kengaytiradi. Hozirgi yondashuvlarga ko‘ra, madaniy meros nafaqat jismoniy artefaktlar majmuini, balki ularning jamiyat tomonidan talqin qilinishi, qayta ishlab chiqilishi, boshqarilishi hamda ijtimoiy va iqtisodiy qiymatga aylanish jarayonlarini ham o‘z ichiga oladi. Aynan shu jarayonlar moddiy madaniy merosning zamonaviy jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini belgilab beradi.

Xalqaro huquqiy-huquqiy maydondagi ikki markaziy hujjat — YuNESKOning 1972-yilgi Butunjahon merosi Konvensiyasi¹ va 2003-yilgi Nomoddiy madaniy meros to‘g‘risidagi Konvensiyasi² — «madaniy meros» va «tabiiy meros» tushunchalarini global miqyosda normativlashtirib, ularning siyosiy, ma‘muriy va ilmiy e‘tiborini keskin oshirdi. Shu bilan birga, merosni saqlash va meros orqali identitet, iqtisodiy manfaatlar hamda siyosiy ta‘riflar yaratish amaliyotlari ancha qadimdan mavjud bo‘lib, turli tarixiy va madaniy kontekstlarda turli shakllarda davom etib kelgan. Antropologiya uchun bu o‘ziga xos bir tadqiqiy maydonni ochdi: antropologlar merosni faqat obyekt sifatida emas, balki merosga aylantirish jarayonlari — seleksiya, hujjatlashtirish, rasmiylashtirish, interpretatsiya va boshqaruv — ortidagi ijtimoiy mexanizmlar nuqtai nazaridan o‘rganishni boshladilar. Ayniqsa 1990-yillardan boshlab kuzatilgan «meros bumu» jarayoni (heritage boom) madaniy meros mavzularini jamoat maydoniga olib chiqdi va aralashgan siyosiy-iqtisodiy munozaralarni kuchaytirdi. Ushbu davrda meros mavzusi nafaqat tarixiy yoki ilmiy muammo sifatida, balki identitet, egalik, huquq va iqtisodiy manfaatlar bilan chambarchas bog‘liq ijtimoiy-funksional fenomen sifatida ko‘rib chiqila boshlandi.

XXI asr boshlarida antropologiya ichida yuzaga kelgan tanqidiy burilish — «tanqidiy meros tadqiqotlari» (critical heritage studies) — an‘anaviy meros-paradigmadan sezilarli darajada farq qiladi. Ushbu yo‘nalish merosni mustaqil va stabil bilan bog‘liq biror «haqiqiylik» obyekti sifatida emas, balki uning madaniy, diniy, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy o‘lchamlari kesishmasida shakllanadigan jarayon sifatida tahlil qiladi. Shu nuqtai nazardan antropologlar merosni yaratuvchi va boshqaruvchi aktorlar (davlat idoralari, ekspertlar, mahalliy jamoalar, nodavlat tashkilotlar, xalqaro institutlar va bozor sub‘ektlari), diskurslar, institutlar va modellar o‘rtasidagi munosabatlarni, shuningdek merosning tijorat, repatriatsiya, gentrifikatsiya va identitet siyosati kabi amaliy natijalarini o‘rganadilar.

Antropologik tadqiqotlar meros bilan bog‘liq bir qancha muhim savollarga e‘tibor qaratadi:

- kim merosni tanlaydi va nima uchun;
- merosiy ob‘ekt va amaliyotlar qanday qilib rasmiy e‘tiborga sazovor bo‘ladi;

¹ <https://whc.unesco.org/en/convention/>

² <https://ich.unesco.org/en/convention>

- merosni boshqarish mexanizmlari kimlarga foyda keltiradi va kimlarni marginalizatsiya qiladi;
- merosiy diskurslar milliy yoki mahalliy identitetni qanday shakllantiradi;

hamda merosning iqtisodiy lashtirilishi va turizm orqali tarqalishi qanday ijtimoiy o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ushbu savollar antropologiyani meros tadqiqotlarida markaziy o‘ringa qo‘yib, uni arxeologiya, san‘at tarixi yoki folklorshunoslikdan farqli metod va nazariy vositalar bilan boyitadi. Antropologlar amaliy etnografiya, ishtirokchi kuzatuv, diskurs tahlili va aktor-tarmoq yondashuvini qo‘llab, merosning jarayoniy, ko‘p aktorli va kontekstga bog‘liq tabiatini yoritadilar.

Shu bois, mazkur maqolaning kirish qismida biz meros tushunchasining nazariy va tarixi kontekstini qisqacha ko‘rib chiqamiz, antropologiyaning meros tadqiqotlaridagi o‘tish nuqtalari va tanqidiy burilishlarining mohiyatini ta’kidlaymiz. Maqolaning maqsadi — moddiy madaniy meros an’analarini o‘rganishda antropologik yondashuvlarning nazariy asoslarini tizimlashtirish, «meroslashtirish» (heritagization) jarayonlarini tahlil etish va bu jarayonlarning ijtimoiy-siyosiy hamda iqtisodiy oqibatlarini ko‘rsatish orqali meros tadqiqotlarida yangi konseptual ramka taklif qilishdir.

Xususan, maqola quyidagi masalalarni muhokama qiladi:

- merosning seleksiya va inskriptiv bosqichlari;
- rasmiy va mahalliy aktorlar o‘rtasidagi hokimiyat munosabatlari;
- merosning tijoratlashtirilishi va turizmga integratsiyasi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-madaniy ziddiyatlar;
- hamda antropologik metodlar yordamida ushbu jarayonlarni qanday empirik ravishda aniqlash mumkinligi.

Ushbu kirish qism maqolaning keyingi boblarida muhokama qilinadigan nazariy asoslarga, metodologik yondashuvga va empirik misollarga yo‘l ochadi. Keyingi qismda biz «meros bumu» tarixini, YuNESKO konvensiyalarining ta’sirini va antropologiyadagi tanqidiy meros tadqiqotlarining asosiy nazariy oqimlarini kengroq ko‘rib chiqamiz. Maqola davomida asosiy e’tibor Osiyo va Yevropa tajribalari misolida meroslashtirish jarayonlarining o‘ziga xos jihatlari va ularning ijtimoiy, madaniy hamda iqtisodiy oqibatlariga qaratiladi — shu bilan birga, boshqa mintaqalarga oid adabiyot va misollar ham tahliliy maydonga jalb etiladi. Yakuniy qismda esa merosning identitet va egalik masalalari, meros yorlig‘ining tijoratlashtirish va siyosiy instrument sifatidagi roli hamda antropologik tahlilning amaliy tavsiyalari yig‘ma xulosalar shaklida taqdim etiladi.

NAZARIY-KONSEPTUAL ASOS

Moddiy madaniy meros — arxeologik topilmalar, me’moriy obidalar, hunarmandchilik buyumlari, uy-ro‘zg‘or predmetlari kabi jismoniy obyektlar majmuasi — jamiyatlarning tarixiy xotirasi hamda ijtimoiy hayotining material ifodasidir. Biroq antropologik prizmadan qaralganda, bu obyektlar o‘z-o‘zidan «mahbus» emas, ular doimiy ravishda qayta talqin qilinadi, boshqariladi va ijtimoiy

jarayonlarda faollashadi. Shu sababli mazkur maqola tadqiqotchilarga merosni statik artefakt sifatida emas, balki uni shakllantiruvchi — seleksiya, rasmiylashtirish, interpretatsiya va bozorga aylantirish kabi — jarayonlar to‘plami sifatida tadqiq etishni taklif etadi.

Mazkur yondashuvning dolzarbligi 1972 va 2003-yillarida YuNESKO tomonidan qabul qilingan konvensiyalar bilan bog‘liq. Bu hujjatlar meros tushunchasini xalqaro maydonda markazlashtirdi va material hamda nomoddiy merosni rasmiy siyosiy xabarlariga aylantirdi. 1990-yillardan boshlab «meros bumu» deb ataluvchi jarayon merosning siyosiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyatini oshirib, antropologiya uchun yangi tadqiqiy maydon ochdi — xususan, merosning kimga xizmat qilishi, kim tomonidan va qanday vakolat bilan boshqarilishi kabi savollar markazlashdi. (Lowenthal, D. 1998).

Asosiy tushunchalar:

Meros (heritage): ijtimoiy konstrukt sifatida obyektlar, joylar, amaliyotlar va ularga bog‘langan xotira hamda talqinlarni o‘z ichiga oladi.

Moddiy meros: jismoniy obyektlar va me’moriy yodgorliklar; ularning material, texnologik va uslubiy xususiyatlari tadqiq qilinadi.

Nomoddiy meros: an’analar, marosim, bayram, sayllarda ijro etiluvchi va bilimga asoslangan amaliyotlar.

Merolashtirish (heritagization): ma’lum obyekt yoki amaliyotni rasmiy va madaniy jihatdan «meros» sifatida tanlash va unga qimmat berish jarayoni.

Autentiklik, vakolat va egalik: meros bilan bog‘liq bahslar ko‘pincha ushbu kategoriya atrofida aylanadi — «haqiqiylik»ni aniqlash, kimning bilimiga ishonish va kimning egaligini tan olish savollari.

Tarixiy va nazariy kontekst: kim va nima uchun meros bilan shug‘ullanadi? Tarixiy nuqtai nazardan meros tadqiqotlari dastlab moddiy yodgorliklar va san’at asarlari bilan bog‘liq fanlar (arxeologiya, san’at tarixi) doirasida rivojlandi. Biroq antropologiya 1980–2000 yillarda merosni “amal” va “diskurs” nuqtai nazaridan qayta talqin qildi: meros — ijtimoiy va siyosiy jarayonlar orqali yaratiladigan fenomen. Kathleen Adams, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Laurajane Smith, Sharon Macdonald kabi tadqiqotchilar «merosni shunchaki saqlash emas, balki uni ijtimoiy-siyosiy kontekstda tahlil qilish» g‘oyasini ilgari surdi. Ushbu yo‘nalish — tanqidiy meros tadqiqotlari — merolashtirish mexanizmlarini, ekspert hokimiyatini va merosning tijoratlashtirish jarayonlarini markazga oladi.

ASOSIY QISM

1970-yillardan boshlab (va ayniqsa 1990-yillardan so‘ng) «meros bumu» deb ataluvchi jarayonning jadal rivojlanishi natijasida madaniy meros g‘oyasi jamoat maydoniga o‘tib, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy munozaralarning markaziga aylandi. Xalqaro huquqiy inshootlar — xususan, YuNESKO tomonidan 1972-yilda qabul qilingan Butunjahon merosi Konvensiyasi va 2003-yilda qabul qilingan Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish Konvensiyasi — merosning normativ va institutsional jihozlanishini ta’minlab, uning global siyosiy ahamiyatini

mustahkamladi. Bu hujjatlar merosni nafaqat jismoniy obyektlar (monument, arxitektura), balki jamiyatlar hayotidagi amaliyotlar va bilimlarni ham xalqaro hamda milliy siyosat maydoniga olib chiqdi. (Lowenthal, D. 1998)

An’anaviy ravishda meros tadqiqotlari ko‘proq moddiy ob’ektlar va arxitektura atrofida shakllangani (arxeologiya, san’at tarixi) ma’lum. Biroq oxirgi o‘n ikki-uch o‘n yillikda merosga munosabat ancha kontekstual va dinamik yondashuvga o‘tdi: merosni “amal va diskurs” jarayoni sifatida ko‘rish kengaygani ayni paytda nomoddiy madaniy meros (ICH) tushunchasining xalqaro huquqiy sahnaga chiqishi ushbu o‘zgarishni kuchaytirdi. Tanqidiy meros tadqiqotlari (critical heritage studies) an’anaviy «haqiqiylik» va «muhofaza» paradigmasini chetlab o‘tib, merosni vakolat, identitet, siyosiy-eqtisodiy manfaatlar va namoyish etish (display) kontekstida tahlil qiladi. Laurajane Smith «authorized heritage discourse» tushunchasi orqali merosni kim va qanday vakolat bilan talqin qilishi muammosini ko‘rsatgan, Barbara Kirshenblatt-Gimblett esa merosning ko‘rgazma (display) va turizm orqali qanday qayta shakllanishini batafsil yoritgan. (Smith, L. 2006) Sharon Macdonald esa Yevropadagi xotira va meros makonlarini keng tahlil qilib, «memorylands» fenomenini ta’kidlaydi. (Macdonald, S. 2013)

Tanqidiy yondashuvlarning amaliy vositalaridan alohida e’tibor «heritagization» (biror joy, obyekt yoki amaliyotni meros sifatida rasmiylashtirish va ko‘rgazmaga chiqarish jarayoni), «meros rejimlari» (heritage regimes — davlat, ekspertiza, jamoa va bozor mexanizmlarining kesishmasi) va «heritage-scape/meros-makon» tushunchalariga qaratilgan. Bu ramkalar merosning global (YuNESKO, xalqaro ekspertlar), milliy (davlat siyosati, qonunchilik) va mahalliy (jamoalar, hunarmandlar, diniy yetakchilar) darajalardagi o‘zaro ta’sirini tushunishga yordam beradi. Di Giovinening «heritage-scape» kontseptsiyasi merosni global miqyosda tasavvur qilingan makon sifatida talqin etadi. Bendix va hammualliflari esa «meros rejimlari» orqali huquq, moliya va boshqaruv mexanizmlarini tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi. (Bendix, R. F., Eggert, A., & Peselmann, A. (Eds.). 2012).

Tadqiqot amaliyotida meroslashtirish jarayoni asosan quyidagi bosqichlarga bo‘linadi va har bir bosqich antropologik kuzatuv uchun alohida ahamiyatga ega:

Seleksiya (tanlash): kim va qaysi mezonlar asosida ob’ektni meros deb tanlaydi — milliy ekspertlar, xalqaro tashkilotlar, mahalliy jamoalar yoki bozor sub’ektlari? Bu bosqich vakolat va legitimatsiya masalalarini ochadi.

Inskriptsiya va rasmiylashtirish: ro‘yxatlash, hujjatlashtirish, himoya maqomi va grant tizimlari orqali obyekt rasmiy meros maqomiga ega bo‘ladi; bu jarayon ko‘pincha global normativlarni mahalliy kontekstga qiyoslaydi. (UNESCO. 2025).

Interpretatsiya va boshqaruv: meros qanday talqin qilinadi, muzey ekspozitsiyalari, festival va ta’lim dasturlari orqali qanday nutqlar yaratiladi — bular merosning mazmunini belgilaydi.

Kommodifikatsiya (tijoratlashtirish): merosning turizm, suvenir, brend va marketing orqali tovarga aylantirilishi. Bunday jarayon Yúdice va Comaroff singari tadqiqotchilar tomonidan madaniyatning «resurs» va etnik/identitetsizning tovarlashuvi kontekstida tahlil qilingan. (Yúdice, G. 2004).

Kontestatsiya va da’vo: egalik, repatriatsiya, identitet va diniy ziddiyatlar — meros ko‘pincha siyosiy bahs-munozaralarga sabab bo‘ladi.

Meros amaliyotlari ko‘pincha «kimga tegishli?» savolini keltirib chiqaradi. YuNESKO singari xalqaro tizimlar mahalliy madaniy narsalarni «insoniyat umumiy merosi» yoki «nomoddiy meros» sifatida tan olish orqali ularga global maydon berishi mumkin; biroq shu bilan birga rasmiy tan olinuvchilarning kriteriyalari mahalliy talqinlarni marginalizatsiya qilishi yoki murakkablashtirishi mumkin. Laurajane Smith tomonidan ta’kidlangan «authorized heritage discourse» — qaysi nutq va kimning bilimlari «legitim» hisoblanishi muammosini ko‘rsatadi. Ushbu jarayonda mahalliy jamoalar ko‘pincha meros boshqaruvida chetga suriladi yoki ularning amaliyotlari rasmiy talqinlarga moslashtiriladi. (Smith, L. 2006).

Meros yorlig‘i shaharlarda va qishloqlarda iqtisodiy instrument sifatida ishlatilishi munosabatlar zanjirini o‘zgartiradi — u turizmni jalb qiladi, investitsiyalarni kuchaytiradi, ammo shu bilan birga mahalliy aholining ko‘chirilishi (gentrifikatsiya), hayotiy xarajatlarning oshishi va madaniy amaliyotlarning «namoyish»ga moslashuvi kabi salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Herzfeld va boshqalar bu jarayonlarni shaharsozlik, millat va davlat o‘rtasidagi hokimiyat dinamikasi nuqtai nazaridan tahlil qilgan; (Herzfeld, M. 2004). Macdonald esa xotira makonlari orqali merosning siyosiy-iqtisodiy o‘lchamlarini ko‘rsatadi. (Macdonald, S. 2013)

Empirik tadqiqotlar ko‘rsatadiki, meroslashtirish jarayonlari mintaqaga bog‘liq xususiyatlar ko‘rsatadi. Masalan: Luang Prabang (Laos) misolida turistlarga yo‘naltirilgan «nostalgiya-land» hosil bo‘lishi, mahalliy buddist jamoalarning o‘z o‘rnini yo‘qotishi va merosning tijoratlashtirilishi boshqacha oqibatlar keltirganini ko‘rish mumkin. Vetnam va Xitoyning ICH ro‘yxatlariga kirish siyosati esa davlatning merosni milliy strategiya va turizm/mahalliy iqtisod sifatida instrumentallashtirishiga yorqin misoldir. (Berliner, D. 2012). Ushbu misollar meros rejimlari va meros-scape kontseptsiyalarining qanday mahalliy moslashuvlar bilan yuzaga kelishini ko‘rsatadi.

Moddiy madaniy merosni chuqur tahlil qilish uchun quyidagi metodologik kombinatsiyalar tavsiya etiladi:

Multi-sited etnografiya: meros jarayonlari ko‘pincha mahalliy, milliy va transmilliy darajalarda ro‘y beradi; shuning uchun bir nechta joyda kuzatuv olib borish (multi-sited ethnography) zarur. (Marcus, G. E. 1995)

Ishtirokchi kuzatuv va performativ analiz: marosimlar, restavratsiya jarayonlari, muzey ekspozitsiyasi va festivalarda ishtirok etish orqali merosning ijro etilishiga guvoh bo‘lish.

Diskurs tahlili va hujjatshunoslik: siyosat hujjatlari, nomination files, media va marketing materiallari orqali «authorized» nutqlarni yoritish.

Tarmoq (actor-network) va material-semiotik tahlil: merosni insoniy va noinsoniy aktorlar tarmog‘i sifatida tadqiq etish (ANT yondashuvi) — masalan, obyektlar, arxivlar, digital bazalar, grant sxemalari tahlili.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta’sirni o’lchash: turizm daromadlari, gentrifikatsiya ko’rsatkichlari, jamoalarning ishtirok darajasi kabi kvantitativ ko’rsatkichlarni jamlash.

Axloqiy yondashuvlar va hamkorlik: mahalliy bilim egalari bilan shaffof hamkorlik, ongli ravishda rozilik, natijalarni qaytarish va foydani taqsimlash mexanizmlari.

Tanqidiy meros tadqiqotlari hamda antropologiyaning amaliy yondashuvlari ba’zi cheklovlarga duch keladi: global standartlarning mahalliy kontekstlarga «yuklanishi», ekspertizaning legitimatsiyasi, ma’lumotlar manbalaridagi asimmetriya, va tadqiqotning o’zi merosga ta’sir ko’rsatishi mumkinligi. Bundan tashqari, meros fanlarining transdisciplinar xarakteri (arxeologiya, tarix, huquq, iqtisodiyot, shaharsozlik) tadqiqotlarni metodologik jihatdan murakkablashtiradi. (Bendix, R. F., Eggert, A., & Peselmann, A. (Eds.). 2012). Shu bois antropologiya nafaqat tanqidiy analizni, balki empatiya va hamkorlik strategiyalarini ham rivojlantirmoqchi bo’lgan yondashuvni taklif qiladi.

O’zbekistonning moddiy madaniy merosi doirasida kulolchilik (zor-yorij — sopol, ganch) mahsulotlari muhim o’rin tutadi. Qadimiy hovuz, uy-ro’zg’or idishlari, bezakli sopol idishlar, gandikli naqshlar bilan ishlangan an’anaviy kulolchilik buyumlari mahalliy urf-odat, iqtisodiy faoliyat va hunarmandchilik g’oyalarini ifodalaydi. Masalan, Rishton, Xonqa, G’ijduvon kabi kulolchilik markazlarida hunarmandlik avlodan-avlodga o’tgan texnikalar va naqshlar mashhur.

1-rasm. Lakki tovoq (an’anaviy usulda, XX asr 60-yillari). Xonqa tumani Matchjonov Odibek kulol ustaxonasi.

2-rasm. Katta chanoq (an’anaviy sopol idish). Xonqa tumani Madir qishlog’i kulolchilik maktabi

3-rasm. Langari tavoq. G‘ijdivon an‘anaviy kulolchilik maktabi

4-rasm. Kichik xurmacha. Urgut an‘anaviy kulolchilik maktabi

Empirik kuzatuvlarda aniqlanishicha, ushbu kulolchilik mahsulotlari jamoa identitetining ajralmas qismi bo‘lib, mahalliy festivalar, bozor va san‘at ko‘rgazmalari orqali namoyon bo‘ladi. Biroq ularning turizm orqali tovarlashuvi ham kuzatiladi: suvenir sifatida ko‘chirilishi, sanoat massasi ehtiyoji ostida dizayn va shakllarning soddalashtirilishi va hunarmandchilik kontseptual o‘zgarishi sodir bo‘lmoqda.

Antropologik tadqiqotlar O‘zbekistonda kulolchilik markazlarida quyidagi muammolarni ko‘rsatadi:

- hunarmandchilik amaliyotlarining yoshlar oralig‘ida davomiyligi kamayishi;
- hunarmandlarning moliyaviy va infrastrukturaviy qo‘llab-quvvatlanish ehtiyoji;
- turizm talabi ostida autentiklik va dizayn majburiy farqlanishi;
- yoshlar ichida hunarmandchilik bilimlari kam o‘rganilishi;
- mashinalashtirilgan sexlarda ishlab chiqarishga o‘tish;
- material sifati kabi muammolar.

Mahalliy rahbarlar, san‘atkorlar va davlat idoralari hamkorlikda autentiklik va mahalliy kontentni saqlab qolish, suvenir bozori uchun standartlar belgilash va marketing strategiyalarini mahalliy madaniyat nuqtai nazaridan moslashtirishga urinadilar. Biroq bu jarayon doimo qulay bo‘lmaydi, chunki davlat talab etadigan kriteriyalar global turizm normativlari va xalqaro vakolat konsepsiyalari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

O‘zbekiston misolidagi kulolchilik markazlari bilan Hindiston, Marokash, Turkiya kabi boshqa hunarmandchilik markazlarini taqqoslagan holda ko‘rinadiki:

- Ushbu markazlar hunarmandchilik texnikasi va naqshlari bo‘yicha o‘xshashliklarga ega (misol, geometrik va o‘simlik naqshlar), lekin bozor talabi va turizm yo‘nalishlari farq qiladi.
- Masalan, Turkiyaning Kütahya kulolchilik markazlarida³ davlat qo‘llab-quvvatlashi va xalqaro savdo bog‘liqligi kuchli, O‘zbekiston markazlarida esa mahalliy bozor, xalqaro suvenir bozori va turizm integratsiyasi ortib

³ <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kutahya/nealinir/cn>
www.sharqjurnali.uz

borayotgani bilan birga, autentiklik va resurs yetishmasligi muammolari mavjud.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Maqolaning asosiy natijaviy kutilishi — merosni jarayon sifatida konseptualizatsiya qiluvchi, meros-rejimlar va heritagizatsiya bosqichlari orqali merosning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy oqibatlarini aniqlaydigan integratsiyalashgan nazariy-metodologik model taklif etishdir. Ushbu model mahalliy ovozlarni markazlashtirish, vakolat va commodification mexanizmlarini aniqlash hamda meros boshqaruvi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydali bo‘ladi. Maqola, shuningdek, merosni tadqiq etishda multi-sited etnografiya, actor-network tahlili va material-madaniyat tahlilini uyg‘unlashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

1. **Meros tushunchasi kengaydi va murakkablashdi.** Global meros siyosati, vakolat organlari va turizm raqobati meros ob’ektlarini, amaliyotlarini va jamoa identitetini institutallashtirilgan shaklda namoyon etmoqda.

2. **Vakolat va identitet ziddiyati.** Kimning merosi hisoblanadi va kim tomonidan boshqariladi degan savollar ko‘pincha davlat va ekspertiza institutlari bilan mahalliy jamoalar o‘rtasida ziddiyatli.

3. **Turizm va tijorat ikki tomondan ham ta’sir qiladi.** Ijobiy: daromad, madaniyatni namoyish qilish va jamoa faolligi oshishi; salbiy: autentiklik pasayishi, sanoatlashtirish, hunarmandchilik amaliyotlarining moslashuvi.

4. **O‘zbekiston misolida kulolchilik hunarmandchiligi** identitet, urf-odat, estetik qadriyat va mahalliy iqtisodiyot nuqtai nazaridan muhim meros ob’yekti bo‘lishiga qaramay, autentiklikni saqlash, yoshlar bilimni tiklash va xalqaro talablar bilan mahalliy madaniyat o‘rtasidagi muvozanatni saqlash zarurati bor.

5. **Metodologik jihatdan** meros tadqiqotlari antropologiyaga qat’iy usullilik, etnografik chuqurlik va mahalliy jamoalar bilan hamkorlik zarurligini ko‘rsatadi. Meros rejimlari, vakolat, commodification va identitet kabi tushunchalar operatsion indikatorlar orqali empirik ravishda o‘lchanishi mumkin.

Moddiy madaniy meros antropologik tadqiqotlar doirasida faqat alohida obyektlar majmui sifatida emas, balki identitetni shakllantirish, vakolat va hokimiyat munosabatlari, shuningdek iqtisodiy hamda siyosiy manfaatlar kesishmasida namoyon bo‘ladigan murakkab ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida talqin etilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, moddiy madaniy meros jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi munosabatlar, qadriyatlar tizimi va resurslar taqsimotini anglashda muhim analitik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston kulolchilik markazlari misolida qaralganda, merosni saqlash va qayta ishlab chiqish amaliyotlari mahalliy ijtimoiy-madaniy an’analar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ayniqsa autentiklikni ta’minlash hamda mahalliy jamoalar manfaatlarini himoya qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, turizm industriyasining rivojlanishi va global miqyosdagi vakolatli institutlarning ishtiroki mazkur jarayonlarga yangi imkoniyatlar yaratish bilan bir qatorda, madaniy

tijoratlashuv, an’anaviy bilimlarning soddalashtirilishi va mahalliy nazoratning susayishi kabi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR/REFERENCES

Lowenthal, D. (1998). *Possessed by the Past: The Heritage Crusade and the Spoils of History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. London: Routledge

Macdonald, S. (2013) *Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today*. London: Routledge

Yúdice, G. (2004). *The expediency of culture: Uses of culture in the global era*. Durham: Duke University Press.

UNESCO. (2025). *Basic texts of the 1972 World Heritage Convention* (July 2025 ed.). Paris: UNESCO.

Herzfeld, M. (2004). *The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value*. Chicago and London: University of Chicago Press.

Herzfeld, M. (2006). Spatial cleansing: Monumental vacuity and the idea of the West. *Journal of Material Culture*, 11(1/2): 127–149.

Berliner, D. (2012). Multiple nostalgias: the fabric of heritage in Luang Prabang (Lao PDR). *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 18(4), 769–786.

Bendix, R. F., Eggert, A., & Peselmann, A. (Eds.). (2012). *Heritage Regimes and the State*. Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 6. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.

Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 24, 95–117.